

О РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ И ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МАРГОЛИН АНДРЕЙ МАРКОВИЧ

проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, д.э.н., профессор, заслуженный экономист Российской Федерации

GLOBAL TENDENSIYALAR VA IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH USTUVORLIKLARI DOIRASIDA DAVLAT XIZMATCHILARINING KASBIY MALAKALARINI OSHIRISH HAQIDA

MARGOLIN ANDREY MARKOVICH

Rossiya Federatsiyasi Prezidenti huzuridagi Rossiya xalq xo'jaligi va davlat xizmati akademiyasi prorektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasining xizmat ko'rsatgan iqtisodchisi

ON THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF CIVIL SERVANTS IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRENDS AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PRIORITIES

MARGOLIN ANDREY MARKOVICH

Vice-Rector of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Doctor of Economics, Professor, Honored Economist of the Russian Federation

DOI: 10.5281/zenodo.14614042

XXI век достаточно скоро пройдет четверть своего пути и уже сейчас можно констатировать, что под влиянием изменения глобальных трендов сфера государственного управления претерпевает значительные изменения. Действительно, еще совсем недавно казалось, что доминирующая роль коллективного запада незыблема, а доллар останется мировой резервной валютой к течение длительного периода времени. Но с течением времени мы со все большим вниманием

относимся к исследованиям различных авторитетных экспертов, таких как инвестор-миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио², чей труд «Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражение», уже стал бестселлером, основатель Глобального института будущего Чандран Наир³, французский социолог Эммануэль Тодд⁴, которые практически в один голос аргументировано доказывают, что мир стремительно движется от однополярного к полицентричному⁵.

Закат гегемонии запада подтверждается и данными Международного валютного фонда о динамике изменения доли стран БРИКС и G7 в глобальном валовом внутреннем продукте (ВВП) по паритету покупательной способности (см. рис.).

² Dalio R. Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail. New York City, Avid Reader Press / Simon & Schuster, 2021, - 570p

³ Nair C. The West Must Prepare for a Long Overdue Reckoning. // The National Interest, 8 June, 2023

⁴ Todd E. La Défaite de l'Occident Paperback. – Paris, GALLIMARD, 2024, - 384 p.

⁵ Термин «полицентричный мир» представляется более точным, чем традиционно используемый аналог «многополярный мир» хотя бы потому, что создание новых противостоящих друг другу полюсов не в интересах глобального большинства населения планеты.

Рис. Динамика изменения доли стран БРИКС и G7 в глобальном ВПП по паритету покупательной способности (Источник информации: Международный валютный фонд).

Для того, чтобы разобраться в том, как изменятся требования к развитию профессиональных компетенций государственных служащих с учетом новых глобальных трендов, необходимо предварительно определиться с влиянием этих трендов на выбор приоритетов социально-экономического развития. Как правило, в качестве таких приоритетов рассматривались развитие определенных территорий, отраслей или межотраслевых комплексов. Безусловно, такие задачи с повестки дня не снимаются, но, с точки зрения автора, значимость их решения оказывается на втором уровне иерархии приоритетов. При этом, на первый план выходит достижение цели обретения реального суверенитета, то есть способности принимать решения из национальных интересов страны без учета давления извне. Дело в том, что без обеспечения суверенитета сама возможность эффективного решения сложных экономических, социальных и экологических проблем окажется под большим сомнением.

Следует отметить, что системное представление о суверенитете далеко не исчерпывается его военно-политический, финансовой, торговой и технологической составляющими. Не менее важным является и достижение суверенитета в информационной, кадровой и культурной сферах. То есть различные виды суверенитета дополняют друг друга и механизмы их достижения необходимо рассматривать в комплексе.

Если согласиться с тем, что суверенитет является непреходящей ценностью, то потребуются несколько скорректировать подходы к формированию профессиональных компетенций государственных служащих с учетом необходимости динамики их развития в контексте меняющихся глобальных трендов и представлений о приоритетах социально-экономического развития. Подобная корректировка связана с разработкой и реализацией соответствующих образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования, проведением научных исследований и научно-практических конфе-

ренций. Возможный, безусловно, не претендующий «на истину в последней инстанции», подход к укрупненной группировке профессиональных компетенций государственных служащих и характеристике тенденций их развития представлен в таблице 1.

Таблица 1. Укрупненная группировка профессиональных компетенций государственных служащих с учетом глобальных трендов и приоритетов социально-экономического развития

Группа профессиональных компетенций государственных служащих	Характеристика тенденций развития профессиональных компетенций
Ценности и этика	От культа текущего потребления к обеспечению суверенитета, безопасности и достижению целей устойчивого развития
Стратегическое мышление и междисциплинарные знания	От фокуса на достижении краткосрочных целей к долгосрочным приоритетам, предполагающим необходимость решения экономических, социальных и экологических проблем в комплексе
Коммуникации	От авторитарного менеджмента к меритократии, человекоцентричности и формированию эффективных управленческих команд на основе создания партнерств, социальной и экологической ответственности
Навыки эффективной управленческой деятельности	От избыточного администрирования к укреплению доверия между государством, бизнесом и гражданским обществом
Управление ресурсами	От расточительства к ресурсосбережению, эффективности и ответственности за бездействие
Цифровые компетенции	От бумажного документооборота к навыкам работы в цифровой среде и с цифровыми продуктами

Рассмотрим каждую из групп компетенций, приведенных в таблице 1, подробнее.

Ценности и этика. Теория менеджмента развивается весьма динамично и соответствующие этапы могут схематично быть представлены так, как это сделано в таблице 2⁶. Тип управления «по заданиям», получивший емкую характеристику «ты начальник, я дурак», завершает свой исторический путь, в то время как наиболее «продвинутый» тип управления «по ценностям» еще только пробивает себя дорогу, хотя и становится все более популярным.

Таблица 2. «Лестница» менеджмента

Тип управления	Уровень иерархии	Характеристика
По ценностям (только этот тип управления «вписывается» в идеологию устойчивого развития)	5	<ul style="list-style-type: none">• Наличие определенных ценностей в организации, на основе которых исполнитель сам ставит цели, наиболее точно отвечающие этим ценностям;• Наличие общих правил, следуя которым организация достигает поставленных целей с учетом ее социальной и экологической ответственности
По целям	4	Перед исполнителем ставится цель, которую он должен достичь, используя личные способности и ресурсы компании. Реализуется в виде проектного управления
По правилам	3	Управление осуществляется на основе сложившихся или специально разработанных норм, стандартов и правил

⁶ Подробнее об этом см. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 2000. — 704 с.

По процессам	2	Отличается наличием четко организованного и регламентированного процесса
По заданиям	1	Поручения начальника подчиненному; контроль выполнения

В настоящее время доминирует тип «управления по целям», квинтэссенцией которого является применение системы ключевых показателей эффективности деятельности (KPI – «Key Performance Indicators»), позволяющих, с точки зрения сторонников этого подхода, максимально объективно оценивать результаты работы конкретных сотрудников. И если в бизнесе ориентация на управление по KPI часто действительно способствует повышению эффективности работы, то в сфере государственного управления результаты применения этого метода далеко не всегда соответствуют ожиданиям. Его недостатки хорошо известны и заключаются в том, что на государственной службе (и в бюджетной сфере) KPI часто просто «подгоняются» под факт реализации конкретных мероприятий, эффект от которых весьма сомнителен, при помощи KPI сложно объективно оценивать результаты командной работы, они практически неприменимы в условиях трансформации системы управления и т.д. И, конечно, выразить в терминах KPI показатели достижения цели обретения реального суверенитета крайне затруднительно, если вообще возможно.

Поэтому переход к управлению по ценностям⁷ в сфере государственного управления можно считать объективной необходимостью.

Стратегическое мышление и междисциплинарные знания.

Очевидно, что стратегическое мышление несовместимо с мотивацией к увеличению краткосрочных доходов, как правило, получаемых в ущерб достижению долгосрочных целей. В государственном управлении этот аспект проявляется наиболее отчетливо и может быть про-

⁷ Ценности - устойчивые, значимые для человека или сообщества смысловые и моральные ориентиры, определяющие приоритеты жизнедеятельности. - Основы российской государственности. Учебное пособие. М.: РАНХиГС, 2024 г.

иллюстрирован ответом британского премьер-министра Уинстона Черчилля на вопрос об отличиях политика от государственного деятеля. Как известно, суть этого ответа сводилась к тому, что политик думает о следующих выборах, а государственный деятель – о следующих поколениях.

Не менее содержательным является и экологический ракурс рассматриваемого соотношения краткосрочного и долгосрочного целеполагания. Дело в том, что экологические последствия принимаемых управленческих (в т.ч – инвестиционных) решений проявляются далеко не сразу и накапливаются постепенно. Так происходит с проблемами накопления отходов на несанкционированных свалках, сокращения биоразнообразия, загрязнения поверхностных и атмосферного воздуха и т.д. Поэтому очень важно дополнить наличие стратегического мышления разносторонними междисциплинарными знаниями, позволяющими не просто добиваться синергетического эффекта при решении экономических, социальных и экологических проблем, но и делать это на основе согласования долгосрочных интересов государства, бизнеса и гражданского общества.

Коммуникации и навыки эффективной управленческой деятельности. Хотя гуру теории менеджмента Генри Минцберг и специализировался на управлении корпоративными структурами, многие его идеи являются весьма востребованными и в сфере государственного управления. Это, в частности, касается введенного им в научный оборот понятия «эпидемия бездушного менеджмента»⁸, сущность которого раскрывается следующими двумя тезисами:

А) На руководящие позиции и в бизнесе, и в государственном управлении пришло достаточно много людей, страдающих комплексом «нарциссизма». Они относятся к подчиненным не как к людям, собравшимся вместе для достижения целей развития организации, а как к собственному ресурсу, от которого ожидается беспрекословное выполнение распоряжений начальника. Следует отметить, что у организаций, возглавляемых подобными руководителями, нет будущего. Со-

⁸ Минцберг Г. 42 истории для менеджера, или Сказки на ночь от Генри Минцберга / Пер. с англ. Ю. Полещук. — Москва: Олимп-Бизнес, 2020. — 224 с.

временный руководитель, пользующийся уважением в коллективе, помимо административной власти, должен обладать также и профессиональным, и моральным авторитетом. Если профессиональные компетенции у руководителя рассматриваемого типа еще могут быть на достаточно высоком уровне, то этические нормы его поведения не будут приняты коллективом и возглавляемая им организация не сможет поэтому развиваться эффективно;

Б) Работники организации в большей степени лояльны существующей в ней культуре, если она соответствует их представлениям об эффективности и справедливости, а не стратегии. Дело в том, что по мере усложнения условий функционирования организации, что в условиях новой геополитической реальности, роста неопределенности и рисков практически неизбежно, ее рядовому сотруднику тонкости реализуемой стратегии понять достаточно сложно. И тогда он будет следовать за руководителями, предложившими соответствующую стратегию, но лишь в том случае, если является приверженцем существующей в организации корпоративной культуре.

Из изложенного следует, что одним из современных трендов развития системы государственного управления является повышение требований к качеству лидеров. Только в этом случае возможно формирование атмосферы доверия внутри коллектива, являющейся обязательным условием его эффективной работы. Характерно, что значимость атмосферы доверия, как правило, недооценивается. Между тем, различные исследования указывают на наличие прямой связи между уровнем доверия в обществе и уровнем его благосостояния. Например, А.А.Аузан⁹, обобщая результаты исследований различных авторов, в том числе своих собственных, отмечал, что в случае, если уровень доверия в Российской Федерации станет сопоставимым с таковым в Швеции, есть перспектива увеличения валового внутреннего продукта почти на 70%. При всем кажущемся преувеличении этой оценки, она наглядно высвечивает наличие существенного резерва

⁹ Аузан А.А. Доверие как фактор и инструмент социально-экономического развития. // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 2021, № 1 (761).

повышения конкурентоспособности как конкретных организаций, так и страны в целом.

Одним из факторов, препятствующих формированию атмосферы доверия, является избыточное администрирование и контроль за работой сотрудников организации. Сам факт злоупотребления этим инструментом с одной стороны, свидетельствует о том, что организации еще очень далеко до внедрения управления по ценностям, а, с другой стороны, является индикатором наличия непрофессионализма и даже определенного «комплекса неполноценности» у инициаторов применения подобных управленческих технологий. Исполнительская дисциплина в организации должна быть на высоком уровне и контроль своевременного и качественного выполнения поручений жизненно необходим, но он не должен превращаться в «контроль ради контроля», мешающим ее нормальной работе.

Управление ресурсами. Любая организация располагает различными ресурсами, имеющими первостепенное значение для достижения стоящих перед ней целей. К ним относятся потенциал сотрудников, финансы, материальные ресурсы (например, электроэнергия), информация, талант руководителя, качество институтов¹⁰. При этом проблемы ресурсосбережения, под которым понимается сокращение затрат ресурса в расчете на единицу полезного результата, достаточно остро стоят не только в сфере бизнеса, но и в государственном управлении.

Однако, проявляются эти проблемы, зачастую, по-разному. В частности, при рассмотрении вопросов о государственной поддержке различных проектов, лица, наделенные необходимыми полномочиями для принятия решений, часто предпочитают либо не принимать назревшие решения совсем, либо откладывать их принятие на неопределенный срок. Психологически такое поведение можно достаточно легко объяснить: даже если государственный служащий понимает, что приоритетный проект, требующий софинансирования со стороны государства из-за высокой капиталоемкости или длительных

¹⁰ В трактовке Нобелевского лауреата Д.Норта, как формальных и неформальных правил и механизмов, обеспечивающих их выполнение.

сроков окупаемости, проработан на достаточно высоком уровне, сохраняется риск его неэффективной реализации или просто нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на поддержку проекта. В случае реализации такого риска государственного служащего, принявшего решение о выделении финансовых ресурсов, могут либо уволить, либо, при неблагоприятном стечении обстоятельств, подвергнуть уголовному преследованию. Поэтому отказ от предоставления поддержки весьма вероятен, а это влечет за собой упущенную выгоду от возможной реализации тех проектов, которые были «положены под сукно».

Описанный сценарий развития событий является достаточно распространенным и поэтому в новой редакции закона Республики Узбекистан «О государственной гражданской службе»¹¹ введено практически не имеющее аналогов в законодательстве стран СНГ понятие ответственности за бездействие. Понимая логику работы этой нормы, государственный служащий, принимающий решение об отказе в поддержке приоритетного проекта, должен будет подумать о веских основаниях подобного отказа. Представляется, что ввод в законодательство Республики Узбекистан нормы об ответственности за бездействие при принятии управленческих решений является крупным шагом вперед, стимулирующим рост профессионализма государственных служащих и более тщательную экспертизу проектов, представляемых на рассмотрение для получения государственной поддержки. И хотя механизмы практической реализации этой нормы еще до конца не ясны, очевидно, что они будут найдены и обеспечат повышение качества принятия решений в сфере государственного управления.

Цифровые компетенции. Быстрое развитие информационных технологий, расширение сферы применения искусственного интеллекта, цифровые способы и методы осуществления функций государства, привлечение гражданского общества к принятию управленческих решений по проблемам, затрагивающим его жизненные интересы, преимущественно в цифровом формате – все это объективная реальность. Очевидно, что область применения цифровых технологий в

¹¹ [ЗРУ-788-сон 08.08.2022. О государственной гражданской службе](#)

сфере государственного управления будет только расширяться и без развития цифровых компетенций государственных служащих все другие, рассмотренные выше группы компетенций могут оказаться невостребованными.

В целом, профессиональные компетенции государственных служащих в условиях сформировавшегося глобального тренда продвижения от однополярного мира к полицентричному и необходимости обретения реального суверенитета, как ключевого приоритета социально-экономического развития, будут наполняться новым содержанием. Его важнейшими элементами, с точки зрения автора, должны стать постепенный переход к управлению по ценностям; формирование стратегического мышления, являющегося необходимым условием решения сложных экономических, социальных и экологических проблем в комплексе на основе согласования долгосрочных интересов государства, бизнеса и гражданского общества; повышение требований к руководителям и их выдвижение на основе принципа меритократии; совершенствование управленческих навыков, в том числе, в части отказа от избыточного администрирования; введение в практику управленческой деятельности ответственности за бездействие, стимулирующей рост профессионализма государственных служащих, и развитие цифровых компетенций.

Использованная литература

1. Dalio R. Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail. New York City, Avid Reader Press / Simon & Schuster, 2021, - 570p
2. Nair C. The West Must Prepare for a Long Overdue Reckoning. // The National Interest, 8 June, 2023
3. Todd E. La Défaite de l'Occident Paperback. – Paris, GALLIMARD, 2024, - 384 p.
4. Термин «полицентричный мир» представляется более точным, чем традиционно используемый аналог «многополярный мир»

хотя бы потому, что создание новых противостоящих друг другу полюсов не в интересах глобального большинства населения планеты.

5. Подробнее об этом см. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 2000. — 704 с.

6. Ценности - устойчивые, значимые для человека или сообщества смысловые и моральные ориентиры, определяющие приоритеты жизнедеятельности. - Основы российской государственности. Учебное пособие. М.: РАНХиГС, 2024 г.

7. Минцберг Г. 42 истории для менеджера, или Сказки на ночь от Генри Минцберга / Пер. с англ. Ю. Полещук. — Москва: Олимп-Бизнес, 2020. — 224 с.

8. Аузан А.А. Доверие как фактор и инструмент социально-экономического развития. // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 2021, № 1 (761).

9. В трактовке Нобелевского лауреата Д.Норта, как формальных и неформальных правил и механизмов, обеспечивающих их выполнение.

10. ЗРУ-788-сон 08.08.2022. О государственной гражданской службе